

Arquitetura Moderna, Patrimônio Histórico e Concreto Armado

Marcos José Carrilho

Professor da FAU-Mackenzie Arquiteto do IPHAN 9ª SR/SP
Avenida Higienópolis, 318 ap. 4
01238-000 São Paulo SP
Tel. 11 36665519 83463610
marcos.carrilho@gmail.com

Arquitetura Moderna, Patrimônio Histórico e Concreto Armado

Resumo

O exame das relações entre o ideário do Movimento Moderno no Brasil e sua repercussão na formação do acervo e na prática de preservação do Patrimônio Histórico brasileiro constitui o ponto de partida para o exame de obras de restauração realizadas em São Paulo. Esta análise se concentra na utilização de estruturas de concreto armado para a consolidação de edifícios antigos, tanto em seus pressupostos e como em suas implicações.

Abstract

The relations between the Brazilian Modern Movement ideals and its influence on the establishment of a set of samples for being preserved and its conservation practice are the main concern of the analysis developed. The approach is concentrated on the use of reinforced concrete structures for building conservation.

Palavras-chave: arquitetura moderna, patrimônio histórico e concreto armado

Arquitetura Moderna, Patrimônio Histórico e Concreto Armado

Em contraste com as vanguardas européias, as origens da moderna arquitetura brasileira estiveram intimamente associadas às pesquisas dirigidas à compreensão da arquitetura tradicional. “Documentação Necessária”, o texto clássico de Lucio Costa, constitui a primeira síntese sobre a formação de nossa herança arquitetônica. Ali foram claramente delineadas as hipóteses de interpretação daquilo que supostamente constituía o que havia de mais característico em nossa cultura construtiva. Todavia, esta busca pelo estabelecimento das origens da arquitetura brasileira tradicional acabou de algum modo, por conduzir à arquitetura moderna. Não apenas como decorrência de um percurso pré-estabelecido, no qual a predominância inicial dos cheios sobre os vazios conduzia necessariamente ao vão livre, ou as transformações de cobertura e beirais que evoluíam para o sistema de platibandas até chegarem ao terraço-jardim, mas também pela própria maneira de projetar sobre o passado a visão contemporânea:

“Aliás, o engenhoso processo de que são feitas – comenta Lucio Costa – barro armado com madeira – tem qualquer coisa do nosso concreto-armado e, com as devidas cautelas (...) deveria ser adotado para casas de verão e construções econômicas de um modo geral” (Costa, 1962: 89-90).

Esta convergência entre tradição e modernidade assumiu forma exemplar no projeto da Vila de Monlevade, exemplo recorrente da afirmação deste caráter peculiar da Arquitetura Moderna Brasileira. Ali a concepção das moradias se fez por meio de um inusitado sincretismo, resultante da conjugação de uma plataforma de concreto armado, elevada sobre pilotis, sobre a qual se sobrepunha uma casa de pau-a-pique.

A associação entre o ideário moderno e a tradição construtiva luso-brasileira se difundiu generalizadamente. Seja no sentido de alimentar o repertório de soluções formais da arquitetura moderna, seja no sentido inverso, tanto ao projetar os ideais de simplicidade e coerência de concepção sobre os bens a preservar, como o de adotar prioritariamente a tecnologia moderna para fins de conservação.

Ali onde predominava a taipa, nada mais pertinente do que a utilização do concreto armado para a recuperação dos maciços de terra. Em lugar de barro socado em formas de madeira, a nova técnica construtiva substituía eficientemente a matéria original no preenchimento de vazios, de partes erodidas e na reconstituição da estabilidade do conjunto. Quando se tratava de recompor estruturas de pau-a-pique não foi rara a substituição de seus componentes de madeira por peças fundidas em concreto. Finalmente, em regiões onde dominava a pedra e cal, formas distintas de consolidação estrutural foram realizadas com a mesma tecnologia. Joaquim Cardoso projetou delgadas peças de concreto armado em substituição às estruturas de caibro-armado das igrejas de Minas e de Pernambuco. Embora mais pesado, tal sistema resultava mais econômico e resistente aos processos de degradação.

A analogia entre os recursos do concreto armado e os sistemas de construção tradicionais se difundiu particularmente nas ações de preservação do patrimônio histórico. Todavia, a suposta legitimidade das similitudes das estruturas tradicionais e sua transposição para o concreto armado não deixou de trazer problemas desde os primeiros ensaios de sua utilização. Isto ocorreu nas mais variadas situações, em especial em São Paulo.

A obra de restauração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Embu, iniciada em 1939, foi uma das primeiras a ser realizadas pelo IPHAN. Tratando-se de ação pioneira foi objeto de grande atenção. A definição dos serviços a serem realizados motivou seguidas discussões entre Luiz Saia, responsável por sua execução e José de Souza Reis e Lucio Costa encarregados de analisar, no Rio de Janeiro, as propostas de serviços a serem realizados. A peça que dá origem à troca de opiniões não é propriamente um projeto, mas um extenso orçamento de serviços. A igreja havia sofrido alterações recentes, não havendo dúvidas da necessidade de, na expressão de Mário de Andrade, “retrazer o monumento ao seu aspecto antigo” (Andrade, 1981: 84). A recuperação do estado original seria feita a partir de registros fotográficos, realizados por ocasião de uma visita de Washington Luiz, em 1908. (figura 1). Esta intenção, por sua vez, implicava na escolha de critérios adequados à restituição e na

definição de correspondentes processos construtivos. Para atender a tal fim, Luiz Saia propunha inicialmente refazer o frontispício da igreja empregando o sistema da taipa de pilão. Esta hipótese, no entanto, suscitou sérias dúvidas a José de Souza Reis, para quem tal alternativa era aceitável apenas “no torreão, alterado em forma e proporções” argumentando que nesse caso havia “necessidade de demolir para restaurar” devendo a reconstrução “ser feita no sistema antigo, se possível.” (MTSP 12.3.2, documento n. 10. Parecer de José de Souza Reis s/d.).

Porém, havia outros desafios a serem enfrentados. O edifício impunha a necessidade de extensos serviços de consolidação, especialmente a ala residencial, dado o mau estado em que se encontrava. Neste caso, em contraste com a sugestão inicial, Saia propunha a execução de “um esqueleto de concreto armado em toda a extensão do edifício”, solução esta que viria acompanhada de um croqui do esquema estrutural, pelo qual se pode avaliar a profundidade da intervenção (figura 2). José de Souza Reis, mais cauteloso, observou que tal proposta parecia “preocupação demasiada”, pois para ele esta alternativa “deveria ser amplamente justificada uma vez que a necessidade de um reforço total não é concluída de simples vista pelo desaprumo ou estado ruinoso de todas as paredes” (MTSP 12.3.2, documento n. 10, Parecer de José de Souza Reis s/d.).

Apesar destas ponderações e da persistência de dúvidas de como proceder nas restituições da condição original do monumento as obras tiveram início. Este procedimento não era incomum no período pioneiro do IPHAN, havendo mesmo a crença de que as soluções de recomposição das lacunas ou trechos danificados seriam encontradas à medida que fossem sendo expostas as várias partes do edifício no curso das obras. A construção deveria ser desnudada de todos os elementos que encobrissem quaisquer de seus aspectos. Conforme Saia “sem dúvida nenhuma o revestimento atual deve ser demolido completamente, e isto pode revelar vestígios desaparecidos” (MTSP 12.3,2, Anexo II).

As obras preliminares foram realizadas no bloco anexo à igreja, por meio da demolição dos contrafortes existentes e do encamisamento de tijolos, de modo a preparar os maciços de taipa para a introdução do esqueleto de concreto armado a fim de consolidar a estrutura, conforme assinala a seguinte passagem: “Como nesta parte do convento se encontra a maior ruína, com algumas zonas de refatura em tijolo, o trabalho de restauração exige a armadura proposta, pois sem a mesma não seria possível nem a refatura das janelas e portas e nem do telhado. Demais como este corpo está muito pouco comprometido com a estrutura do conjunto (...) o esqueleto proposto será também um elemento seguro de ligação das estruturas da ala indicada e do restante do convento” (MTSP 12.3,2, Anexo II).

A solução projetada que previa a execução de pilares e vigas no eixo do maciço de taipa, logo se mostrou inviável, dado o impacto que poderia causar à estrutura pré-existente (figura 2), tendo sido abandonada já nas primeiras tentativas para a sua realização. As inserções de elementos de concreto armado acabaram por se limitar à ala conventual e, mesmo assim, não de forma contínua e generalizada como inicialmente previsto (Andrade:1992:9). Não obstante, Luiz Saia persistiu afirmando alguns resultados alcançados, como nesta passagem: “Foi feita uma tentativa com bom resultado com concreto sem caixão. A coluna apresentada na foto, de 80 cm de altura, secção 20x20, foi submetida a esforços de flexão com resultado positivo” (Caderno de Obras Igreja de Nossa Senhora do Rosário – Embu, IPAHN, São Paulo, apud Andrade, p.9). A que tipo de esforço de flexão se refere não é possível saber com precisão, tampouco que função pode haver em pilares desta dimensão. Assim, apesar da convicção por ele manifestada de que a introdução de reforço de concreto era indispensável para consolidar a estrutura, o caso do Embu é uma demonstração clara de que não havia a necessidade de sua realização, para assegurar a estabilidade da construção.

A exemplo da obra do Embu realiza-se, neste mesmo período, a restauração da Igreja de São Miguel (figura 3). A iniciativa parece ter sido da administração estadual que, dado o mau estado de conservação do edifício, havia determinado ao seu Departamento de Obras Públicas a elaboração de estudo para a sua recuperação. O resultado deste trabalho foi objeto de apreciação no IPHAN pelo assistente Técnico Luiz Saia que, além de considerar o

orçamento excessivo, fez objeções às soluções alvitadas pelo departamento, em especial ao encamisamento das paredes de taipa com alvenaria de tijolos, por considerar que tal alternativa deformava o “caráter da construção de taipa (...) tirando dela o aspecto mais característico: a ausência de retidão, de superfície completamente plana” (Saia, MTSP 8.3.1., I-PHAN/9ª SR/SP).

Em contrapartida, Saia retomava também para este caso a introdução de uma estrutura reticulada de concreto armado para a consolidação da igreja. Eis sua descrição:

“Reforço da estrutura do edifício. Sugiro que se encaixe na estrutura de taipa um verdadeiro esqueleto de concreto armado que constará de três vigas dispostas horizontalmente (15 x 15 cm) em três alturas; uma a 1 metro da base, outra na altura da base do pavimento superior (qual?) e uma terceira na extremidade superior do pé-direito (esta com funcionamento especial e direto de ajudar a sustentação da armadura do telhado, por meio de tacos): um sistema de colunas colocadas nos pontos de encontro das paredes de taipa (no caso de parede ter uma extensão livre de mais de 5 metros, se escolheria nela um ponto mais conveniente para aí localizar uma coluna) completaria o esqueleto, pois que estas colunas se casariam com as vigas horizontais em todos os pontos de encontro” (Saia, MTSP 8.3.1., I-PHAN/9ª SR/SP).

Neste caso, como em Embu, a justificativa para a adoção deste sistema de consolidação não aponta causas específicas, apoiando-se tão somente em considerações genéricas sobre o mau estado de conservação da edificação. Não há uma análise pormenorizada das condições do arcabouço do edifício capaz de identificar a presença de trincas, a falta de coesão das paredes nos cunhais e pontos de amarração, desaprumos ou deslocamentos dos muros ou erosão das bases. Não há tampouco uma explicação rigorosa da função do sistema e do comportamento esperado de cada uma das partes da estrutura suplementar, nem a quantificação e a demonstração de seu dimensionamento.

Assim, a justificativa para a adoção do sistema é primordialmente de ordem estética, visando atender à manutenção da forma típica das paredes de taipa, com suas irregularidades características e contornos pouco definidos.

Em contraste com esta descrição genérica, a estrutura implantada também não foi realizada de forma integral, mas acomodando-se a elementos previamente existentes – como estruturas de madeira retiradas, substituindo dispositivos pré-existentes de consolidação, complementada com a introdução de colunas nos cunhais e vigas de ligação. Realizou-se, portanto, ao sabor das circunstâncias, sem um projeto previamente elaborado nem registros posteriores (figura 4 fotos dos reforços).

Por meio da documentação fotográfica e de prospecções foi possível, na obra realizada recentemente realizada, levantar a distribuição da estrutura implantada no edifício (figura 5 desenho). O esquema demonstrado pelo levantamento deixa clara a distância entre o que se propunha e aquilo que efetivamente foi implantado.

Neste mesmo período, destaca-se outro caso cuja solução de reconstituição veio a se realizar com uma técnica diversa de utilização do concreto. Trata-se do Sítio Santo Antônio, formado pelo conjunto da casa bandeirista e respectiva capela.

Obra emblemática da ação do IPHAN em São Paulo, o sítio foi encontrado ainda à época das campanhas iniciais de reconhecimento do patrimônio conduzidas por Mário de Andrade. Quando de sua localização o conjunto incluía, entre as edificações mencionadas, um sobrado que servia de residência do Barão de Piratininga. Encontrava-se, porém, em ruínas, sendo ademais obra de período posterior, de modo que não havia dúvidas quanto a necessidade de sua demolição, a fim de restabelecer aquilo que se supunha constituir a primitiva unidade.

A residência principal também havia sofrido alterações ao longo do tempo, tendo perdido parte do corpo lateral. Além disso, não havia clareza quanto à forma do alpendre da capela (figura 6).

Mais uma vez, os trabalhos de restauração tiveram início sem uma definição muito precisa das soluções de reconstituição a serem realizadas. Cristiane Souza Gonçalves analisa minuciosamente a documentação existente nos arquivos do IPHAN inferindo, diante da falta de documentação que caracterize a elaboração de um projeto, que a “concepção do “plano de obras”, como é denominado por Souza Reis, ocorreu paralelamente às etapas executivas de trabalho” (Gonçalves, 2007: 118-9).

A questão não é de pouca relevância na medida em que a reconstituição das partes envolveu considerável controvérsia entre Luiz Saia e Lucio Costa. Ao propor a recomposição da parte perdida da antiga residência, a partir de prospecções levadas a efeito pelo pessoal de obra, Saia concluíra por uma volumetria alongada, cujos indícios que nunca ficaram inteiramente claros.¹ Lucio Costa nunca aceitou inteiramente esta conformação.²

De um modo ou de outro, tratava-se da reconstrução de trechos consideráveis de paredes não mais existentes, circunstância que recomendaria a utilização de técnica construtiva atual, cabendo, portanto empregar o que vinha sendo propugnado insistentemente, isto é, estrutura independente de concreto armado. Contudo, a reconstrução foi feita com paredes de concreto ciclópico, recuperando desta vez uma velha técnica, cuja pertinência contradiz o critério da adoção da moderna tecnologia, como meio de distinguir e diferenciar as intervenções contemporâneas imprimindo-lhes a marca do tempo (figura 7 e 8 vistas da reconstrução).

Ultrapassadas as dificuldades iniciais, em meados da década de 50, os procedimentos persistiam inalterados. As obras de restauração da Igreja de Nossa Senhora da Escada constituíram exemplo destacado desta condição. Aliás, esta austera edificação, tombada em 1942, ainda se mantinha íntegra quando das primeiras iniciativas de conservação, tendo mesmo servido como referência para a reconstituição de alguns aspectos da Igreja do Embu e de São Miguel (figura 9 vista geral).

Em 1945, ocorreu um desabamento do telhado do compartimento situado atrás do altar-mor da igreja. Esta situação persiste inalterada pelo período de quase dois anos quando então são liberados recursos para providências emergenciais, limitadas, no entanto à parte atingida pelo desabamento (Figura 10). Sanado o problema, novas iniciativas de restauração somente seriam realizadas em 1952. Contudo, a julgar pelos registros fotográficos, é difícil afirmar a necessidade de serviços de conservação realizados, pois se tratava de problemas localizados, que certamente poderiam ser sanados – como de fato o foram – sem a exigência de uma obra tão extensa e profunda como a que foi levada a efeito na igreja. Porém, esta intenção de obras mais abrangentes no edifício já haviam sido propostas desde as primeiras solicitações de recursos (informação nº 63, 21/03/46, MSTP 3.1, doc. 03). Nesta e noutras manifestações o arquiteto carioca reiteraria a necessidade de elaboração de plano de trabalho que melhor esclarecesse as obras pretendidas. Mesmo ao propor a autorização de

¹ “ Sr. Saia, já foi feita a pesquisa da parte em ruína, e vai o desenho do alicerce encontrado. As portas e janelas nesta parte desaparecida é colocada por mim isto é se estiver certa... (Faria, MTSP 14.3.1., IPHAN 9ª SR/SP apud. Gonçalves, 2007: 120)

² Carta de Lucio Costa a Luiz Saia 20/12/47: As minhas dúvidas quanto às dimensões originais da casa-grande da fazenda Santo Antônio decorrem do seguinte:

- as proporções por demais alongadas do edifício, tanto considerado em planta como em elevação, o que contrasta com a proporção compacta dos demais exemplares conhecidos;
- o número excessivo de esteios do alpendre, o que atribue ao conjunto uma comodulação e um ritmo bastante diferentes da comodulação e do ritmo usuais;
- a equidistância das janelas do alpendre em relação à porta, o que parece sugerir um eixo de simetria, porquanto, pentecendo uma das janelas a comodo distinto, só mesmo esse propósito de simetria (com relação ao alpendre) poderia justificar a sua posição um tanto contrafeita num dos cantos extremos desse comodo. Tais considerações dizem respeito à configuração original da casa e aceitas que fossem, em princípio, restaria ainda averiguar se o aumento conjeturado foi obra colonial ou apenas do século passado, senão mesmo até coisa mais recente.

obras de emergência em 3/1/47, José de Souza Reis volta a reiterar o solicitado no ofício de 438 de 3/3/46, isto é, a necessidade de projeto (MSTP 3.1, doc. 06).

Finalmente, no início de 1947, Saia encaminhou planta e orçamento de obras para a igreja, atendendo às reiteradas solicitações do Rio de Janeiro. Mas os elementos gráficos dos trabalhos projetados limitam-se a uma planta de levantamento. Esta, por sua vez, apenas documenta a configuração do em que se encontrava a edificação. Não são indicadas as alterações de restituição das partes alteradas do edifício, nem constam intervenções de consolidação propostas. Há em complementação, apenas o orçamento.³

Porém, a insistência por serviços mais amplos de recuperação do edifício persiste nos anos seguintes, até que em 1952 são destinados recursos para obras mais ambiciosas.

Um ou outro episódio localizado, como o desabamento de trechos internos da torre sobre o batistério, poderia sugerir a necessidade de obras. O exame de registros fotográficos de 1947 permite verificar problemas de conservação, porém nenhuma evidência de situação grave em termos de estabilidade (figura 11). Novos registros de 1952 corroboram a afirmação, revelando várias partes com descolamento de revestimento, mas, ainda assim, nenhum movimento significativo da estrutura (figura 12).

Em 1954 se iniciaram obras com a demolição da torre da igreja, junto com outras partes como e reforço de tijolos ao longo de uma das paredes da nave assim como o trecho do frontispício acima do coro, constituído de parede de pau-a-pique em mau estado de conservação. A intervenção mais drástica, porém, atingiu o conjunto do edifício que teve todas as paredes externas recortadas nos cunhais, na base, no ponto médio e junto aos frechais para a introdução do reforço de concreto. Em nenhuma outra obra a realização desta proposta de consolidação estrutural havia sido levada a efeito de forma tão radical. As fotografias produzidas no curso das obras dão uma visão eloqüente do impacto da intervenção (figura 13 e 14). Levantamentos recentes por ocasião de novos serviços de consolidação documentam graficamente a estrutura de concreto armado implantada no edifício (figura 15 desenho).

Em alguns setores verifica-se a descontinuidade das peças, o que de um lado revela uma desatenção ao projeto e, de outro, lança sérias dúvidas sobre o funcionamento do sistema de consolidação. É o caso da interrupção, pela presença de envasaduras, da continuidade das vigas horizontais de amarração.

O sistema proposto revela, neste como nos casos anteriores, considerável incompreensão das características estruturais das construções de taipa. Não se trata de uma dificuldade decorrente da ausência de domínio técnico sobre estas estruturas. Se o sistema da taipa de pilão não havia sido sistematizado teoricamente, isto não significa que não pudesse ser conhecido e analisado. As construções de taipa não se diferenciam das edificações baseadas no sistema de muros contínuos auto-portantes.

³ O orçamento previa:

1. reforço da estrutura em sistema de concreto armado (25 colunas, vigas 2 fiadas, e placa de concreto na base das paredes);
2. revestimento externo;
3. revestimento interno;
4. telhado;
5. soalho – ladrilhos;
6. piso;
7. forro;
8. Portas e janelas;
9. caiação, pintura de forro, portas e janelas;

escadas, concerto altar, eventuais. Nesta primeira versão, não constava o item “demolições” que posteriormente veio a ser agregado incluindo a demolição de alvenaria de tijolos (reforço da parede lateral da nave e capela mor), pau-a-pique (demolição da parede do frontispício acima do coro), forros e torre de alvenaria. Tampouco constava a instalação elétrica que veio a ser executada posteriormente.

Por outro lado, dadas suas proporções o sistema introduzido dificilmente altera o sistema estrutural original dos muros contínuos, na medida em que as estruturas de concreto introduzidas correspondem no máximo a 1/3 da seção das paredes. A eventual contribuição desta nova estrutura para a “amarração do conjunto” talvez não seja suficiente para compensar os efeitos que os recortes da taipa possam gerar, seja em consequência do desequilíbrio do maciço, recortado horizontalmente para receber as vigas, seja ao enfraquecer os cunhais, ponto de grande importância para a solidariedade do conjunto.

Se o método de investigação dos edifícios objeto de restauração era retirar todo o revestimento do arcabouço de taipa, jamais ocorreu a iniciativa de proceder a um mapeamento dos maciços pelo exame de sua fatura, de modo a identificar amarrações e travamentos ou a presença do sistema de malhetes nos cunhais. Tampouco se cogitou mapear as trincas e fissuras, deslocamentos, deformações e desaprumos e processos erosivos.

Este tipo de procedimento prosseguiria ainda por muito tempo incidindo sobre várias obras especialmente as chamadas casas bandeiristas. O Sítio Mandu, a Casa do Butantã e do Caxingui, sofreriam em maior ou menor os efeitos da consolidação com o uso do concreto armado. Tais métodos alcançariam até mesmo a geração seguinte de arquitetos responsáveis pela conservação de edifícios em São Paulo, como demonstram os casos do Sítio Resaca e da Casa do Tatuapé (Mayumi, 2005).

Tão longa persistência destes métodos corrobora a referência de Antonio Luiz Dias de Andrade ao comentário de Vilanova Artigas:

“Convidado a proferir palestra durante o primeiro “Arquimemória”, Artigas iniciou sua exposição aludindo às suas impressões causadas pelo forte impacto provocado (...) pelas imagens do Embu, cujas superfícies brancas, límpidas e despojadas, compondo volumes vigorosos, expostos simplesmente à luz do sol, parecem-lhe a mais veemente afirmação dos cânones da Arquitetura Moderna” (Andrade, 1992: 6).

É surpreendente como se impregnou no vasto espectro da cultura arquitetônica brasileira a idéia de uma dada evolução técnica e formal. De fato, a insistência quase cega em tais posturas faz refletir sobre uma geração totalmente envolvida com seu ideário e demonstra a construção de uma profunda coesão entre Arquitetura Moderna, Patrimônio Histórico e Concreto Armado.

Bibliografia e Fontes

- Andrade, A. L. D., O nariz torcido de Lucio Costa in Sinopses 18, São Paulo, FAUUSP, 1992;
- Andrade, A. L. D., Um estado completo que pode jamais ter existido, Tese de Doutorado, São Paulo, FAUUSP, 1993;
- Andrade, M., Cartas de Trabalho, correspondência com Rodrigo Mello Franco de Andrade (1936-1945), Brasília: Ministério da Educação e Cultura, Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Fundação Nacional Pró-Memória, 1981;
- Pessoa, J. org., Lucio Costa: documentos de trabalho, Rio de Janeiro, IPHAN, 1962;
- Costa, Lucio. Sobre Arquitetura, Porto Alegre, CEAU, 1962;
- Gonçalves, C. S. Restauração Arquitetônica: a experiência do SPHAN em São Paulo, 1937-1935, São Paulo, Annablume, FAPESP, 2007;
- Mayumi, L, Taipa, canela preta e concreto : um estudo sobre a restauração de casas bandeiristas, Tese de Doutorado, São Paulo, FAUUSP, 2005;
- Documentação da 9ª. SR-IPHAN (indicadas com a sigla MTSP)

Figura 1 acervo do IPHAN 9SR/SP

Figura 2 fonte: Andrade, A. L. D., O Nariz Torcido de Lucio Costa in Sinopses 18, São Paulo, FAUUSP, 1992

Figura 3 acervo do IPHAN 9SR/SP

Figura 4 acervo do IPHAN 9SR/SP

ELEVAÇÃO 01

esc 1:125

nesta parede de taipa havia e encontrada apodrecida e subs

ELEVAÇÃO 02

esc 1:125

Figura 5

Figura 6 acervo do IPHAN 9SR/SP

Figura 7 acervo do IPHAN 9SR/SP

Figura 8 acervo do IPHAN 9SR/SP

Figura 9 acervo do IPHAN 9SR/SP

Figura 10 acervo do IPHAN 9SR/SP

Figura 11 acervo do IPHAN 9SR/SP

Figura 12 acervo do IPHAN 9SR/SP

Figura 13 acervo do IPHAN 9SR/SP

Figura 14 acervo do IPHAN 9SR/SP

Figura 15